

Atención a la vulnerabilidad estudiantil: incentivo a la asistencia escolar

 Vásquez, Johanna
Ideice,
República Dominicana

Tipo de investigación: Exploratoria

Objetivos y preguntas de investigación

Este informe representa una exploración de los Programas de Transferencias Monetarias en diversos países de la región, haciendo énfasis en la experiencia local. En la primera sección se presentan los antecedentes, donde se detallan y definen las medidas que ha implementado el Estado en los últimos 20 años con el fin de mitigar la Vulnerabilidad Estudiantil.

La segunda sección hace una revisión de literatura orientada en los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de distintos países del continente americano, abordando el impacto que ha tenido cada programa y poniendo en contraste los argumentos a favor y en contra de las TMC.

Las últimas secciones se enfocan en el programa de Transferencia Monetaria Condicionada de educación primaria en República Dominicana, denominado *Programa de Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)*. Se realizó una caracterización de los estudiantes que reciben TCM a partir de los resultados de la Evaluación Diagnóstica. Por último, se presentan las conclusiones y oportunidades de investigación respecto a este tema con el propósito de aportar en el diálogo para promover que todos los estudiantes dominicanos tengan acceso a una educación de calidad, sin importar su situación económica o social.

Sinopsis del marco teórico

Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son programas que transfieren dinero a familias pobres con la condición de que estas efectúen inversiones específicas en el capital humano de los hijos (Banco Mundial, 2009). A continuación, se describen brevemente las iniciativas tomadas en México, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Asimismo, se destacan las innovaciones y resultados de estos programas, según un análisis hecho en el X Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, Alianzas para la reducción de las desigualdades estructurales en el marco de los ODS2 del PNUD.

En México, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades está dirigido a las familias que viven en marginación y pobreza sin poder atender sus necesidades de educación, salud y alimentación. Este tuvo sus inicios a finales del siglo XX y ha sentado precedentes de cómo hacer política pública en la región. El enfoque de educación viene dado por el otorgamiento de becas educativas y apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares. Por otro lado, en Chile, la iniciativa Chile Solidario tiene un programa que beneficia monetariamente a las familias que, en su composición, tienen integrantes con edades entre los 6 y 18 años que cumplan con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 85 %. En Brasil, el programa Bolsa Familia tiene el objetivo de promover el desarrollo social y la reducción de la pobreza a través de transferencias monetarias. Este programa nace en 2003, en respuesta a los altos niveles de desigualdad existentes en el país. En la actualidad, el programa brasileño es uno de los más importantes en conjunto con Oportunidades, en México.

Las evidencias han demostrado una relación entre la frecuencia de asistencia a la escuela y el rendimiento escolar. En el caso de Colombia, Más Familias en Acción (MFA) es un programa de transferencias monetarias condicionadas para las familias en situación de vulnerabilidad con integrantes menores de 18 años. El programa ha sido diseñado para contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres a través de un complemento al ingreso. Por su parte, en República Dominicana Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) es un programa de transferencias monetarias condicionadas dirigido a estudiantes de primaria. El Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo (2017) explica que el ILAE es una ayuda económica mensual de quinientos pesos (RD\$500.00) que se paga bimestralmente a cada jefe o jefa de familia.

Método

Inicialmente, para esta investigación se realizó una revisión de literatura internacional para recoger la experiencia de distintos países respecto a las Transferencias Monetarias Condicionadas y su impacto en la educación. Luego, se hizo una caracterización de los estudiantes dominicanos que afirmaron recibir el ILAE para explorar algunas nociones como su estatus socioeconómico, el nivel de desempeño obtenido en la Prueba Diagnóstica, entre otros.

Resultados

Independientemente de la antigüedad y funcionamiento del ILAE, en el país no existe un número considerable de estudios que evalúen el impacto de las transferencias monetarias condicionadas. Este informe, valiéndose de los resultados de la Evaluación Diagnóstica, pretende iniciar la conversación. Los hallazgos de la caracterización indican que la mayoría de los estudiantes beneficiarios del ILAE pertenecen al sector público y se encuentran en los quintiles más bajos del nivel socioeconómico. En cuanto a las calificaciones obtenidas por

los beneficiarios de las TMC, la mayoría de los estudiantes se encuentran en los niveles más bajos en matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Es importante resaltar que el análisis realizado fue exploratorio y es necesario hacer investigaciones más robustas y profundas para determinar el impacto de las TMC en aspectos como las calificaciones.

Conclusiones

En este informe se presentó información relevante sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas. Esta política social, que inició en la región como un piloto en México, hoy es un programa trascendental que se ha esparcido por varios países de América Latina, con el propósito de incentivar la asistencia a clases de los estudiantes más vulnerables. La evidencia de los programas presentados demuestra que, en la mayoría de los casos, las TMC aumentan la asistencia a clases de los beneficiarios del programa.

Bibliografía

- Amaral, E. F., & Goncalves, G. Q. (2015). Programa Bolsa Familia y frecuencia escolar: Un análisis con el censo demográfico de Brasil de 2010. *Política y Sociedad*, 52(3), 741-769. <https://doi.org/10.31235/osf.io/uaj2k>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). *¿Cómo funciona el Bono de Desarrollo Humano? Mejores prácticas en la implementación de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina y el Caribe*. <https://r.issu.edu.do/sa>
- Banco Mundial. (2009). *Transferencias monetarias condicionadas Reducción de la pobreza actual y futura*. <https://r.issu.edu.do/kq>
- Familias en Acción: la historia a la luz de sus impactos. (2014). *Coyuntura Económica*, XLIV, 77-120. <https://r.issu.edu.do/hu>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). Pobreza infantil Potenciando estrategias para disminuir la pobreza en la infancia y la adolescencia. <https://www.unicef.org/lac/pobreza-infantil>
- Heckman, J., & Carneiro, P. (2003). Human Capital Policy. <https://ssrn.com/abstract=434544>
- Hernández, M., Hernández, B., & Urquieta, J. (Eds.). (2006). Evaluación externa de impacto del Programa Oportunidades 2006. <https://r.issu.edu.do/Qs>
- Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. (2020). *Historia INABIE*. <https://inabie.gob.do/sobre-nosotros/historia>

- Levy, S., & Schady, N. (2013). Latin America's Social Policy Challenge: Education, Social Insurance, Redistribution. *Journal of Economic Perspectives*, 27(2), 193-218. <https://doi.org/10.1257/jep.27.2.193>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2019). *Resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional de Sexto Grado de Primaria 2018*. <https://r.issu.edu.do/Xu>
- Mones, J. P., Ramos, C., & Del Rosario, J. (2019). *Una aplicación de escuelas efectivas en la República Dominicana: un estudio exploratorio*. Vicepresidencia de la Republica Dominicana.
- Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo. (2017). *Deserción escolar y el impacto de las transferencias monetarias condicionadas: el caso ILAE*. <http://www.opsd.gob.do/media/22303/boletin-2-disencio-n-escolar.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (12 de septiembre de 2018). *X Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, Alianzas para la reducción de las desigualdades estructurales en el marco de los ODS del PNUD*. <https://r.issu.edu.do/Ir>
- Soares, F., & Perez Ribas, R. (2010). Evaluating the impact of Brazils Bolsa Família: Cash Transfer Programs in Comparative Perspective. *The Latin American Studies Association*, 45(2), 173-190. <https://www.jstor.org/stable/27919200?seq=1>